

СОЦИОЛОГИЯ И ОБЩЕСТВО

SOCIOLOGY AND SOCIETY

Научная статья / Original research

УДК 351.853.1

<https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.80-111>

Решение проблемы сбережения военно-мемориального наследия в едином пространстве памяти Второй мировой войны: взаимодействие социальной памяти и народной дипломатии

Александр Евгеньевич Ужанов
uzhanov@mail.ru

*Институт социальной памяти Академии военных наук,
г. Москва, Россия
Международный институт энергетической политики
и дипломатии МГИМО (Университет) МИД России,
г. Москва, Россия*

Резюме

В статье определяются условия и факторы, генерируются коммуникационные средства и форматы, способствующие эффективному диалогу общественности Европы и Евразии по чрезвычайно актуальной международной проблеме сбережения мемориального наследия Второй мировой войны. Рассматриваются на концептуальном и системно-организационном уровнях эксклюзивные авторские подходы к интеграции социальной памяти и народной дипломатии с целью разработки норм-регуляторов по защите военно-мемориального наследия. Ставится вопрос о формировании единого военно-мемориального пространства, в котором могут быть практически и неотвратно реализованы искомый ценностный диалог общественных акторов, интегральные усилия субъектов социального действия для коллегиально осознанной и консолидированной разработки, а также внесения в ООН или в Ассамблею народов мира для легитимации наднационального и мультидисциплинарного социально-правового механизма гарантированной защиты такого военно-мемориального наследия. Проблема рассмотрена в контексте социально-полезной деятельности автора на протяжении 15 лет в рамках инициативной эвристической разработки в партнерстве с юридическими и другими общественными и добровольческими структурами России и зарубежных стран

специальной Международной конвенции «Об охране военно-мемориального наследия Второй мировой войны». Гипотезы и выводы апробированы на социально-полезном материале в ходе координации автором Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» — стратегической народно-дипломатической инициативы (с 2010 г.).

Ключевые слова: социальная память, народная дипломатия, военно-мемориальное наследие, военно-мемориальное пространство, военно-мемориальное право, международная конвенция, нормы-регуляторы, побратимства

Для цитирования: Ужанов А. Е. Решение проблемы сбережения военно-мемориального наследия в едином пространстве памяти Второй мировой войны: взаимодействие социальной памяти и народной дипломатии // *Пространство науки*. 2025. Т. 2, № 1. С. 80—111. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.80-111>

Solving the Problem of Preserving the Military Memorial Heritage in a Single Space of Memory of the Second World War: Interaction of Social Memory and Public Diplomacy

Alexander E. Uzhanov
uzhanov@mail.ru

*Institute of Social Memory of the Academy of
Military Sciences, Moscow, Russia
MGIMO International Institute of Energy
Policy and Diplomacy (University) Ministry of
Foreign Affairs of Russia, Moscow, Russia*

Abstract

The article defines the conditions and factors, generates communication tools and formats that promote effective dialogue between the states and peoples of Europe and Eurasia on the extremely urgent international problem of preserving the memorial heritage of the Second World War. Exclusive authorial approaches to the integration of social memory and public diplomacy are considered at the conceptual and systemic-organizational levels in order to develop regulatory norms for the protection of military-memorial heritage. The question is raised about the formation of a single military-memorial space in which the sought-after value dialogue of public actors, the integrated efforts of subjects of social action for a collectively conscious and consolidated development, as well as submission to the UN or the Assembly of Peoples of the World for the legitimization of a supranational and multidisciplinary socio-legal mechanism for the guaranteed protection of such military-memorial heritage can be practically and inevitably realized. The problem is considered in the context of the author's socially useful activities over the past 15 years as part of an initiative heuristic development in partnership with legal and other public and voluntary structures in Russia and abroad of a special International convention "On the protection of the military memorial Heritage of the Second World War." The hypotheses and conclusions were tested on socially useful material during the author's

coordination of the International Relay of Memory and Gratitude "Homeland of Heroism — Homeland of the Hero", a strategic national diplomatic initiative (since 2010).

Keywords: social memory, public diplomacy, military memorial heritage, military memorial space, military memorial law, international convention, regulatory norms, twinning

For citation: Uzhanov AE. Solving the Problem of Preserving the Military Memorial Heritage in a Single Space of Memory of the Second World War: Interaction of Social Memory and Public Diplomacy. *Science Space*. 2025;2(1):80-111. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2025.2-1.80-111>

В 2025 г. человечество вновь с неистовой силой вспоминает Вторую мировую войну, сопоставляя Великую Победу над нацизмом и фашизмом с понесенными потерями, и проблема военных мемориалов вновь становится актуальной.

Историческая память всегда обостряется к датам и юбилейным рубежам. В отличие от нее, дискретной и дифференцированной по природе, социальная память — интегральная, она предпочитает в своем воплощении континуум-пространство и меньше всего подвержена календарным колебаниям и политико-конъюнктурным изменениям¹ [1].

Тем не менее обе парадигмы памяти, носителями и бенефициарами которых являются преимущественно государства и народы мира, и в этот раз разделят всеобщую озабоченность тем, как много жертв понесло человечество во Второй мировой войне.

Представляется важным в этом контексте с помощью народной дипломатии поставить в фокус памяти о Второй мировой войне развязанный против народов геноцид, основную тяжесть которого (не менее половины всех утрат человеческих жизней) вынесли народы разрушенного в 1991 г., ровно спустя полвека с момента начала агрессии фашистской Германии, Союза Советских Социалистических Республик (СССР).

Гипотетически главной линией разлома в коллективной (социальной) памяти единого мемориального пространства Второй мировой войны является наличие безымянных останков, мест захоронений так называемых неизвестных солдат. Всем ныне живущим должно быть совестно в связи с тем, как мало сделано для окончательного завершения Великой Отечественной войны — в том сакральном значении и важном мемориальном смысле, который содержится во фразе, приписываемой исторической памятью русскому полководцу генералиссимусу А. В. Суворову, произнесенной после Рымникского сражения 22 сентября 1789 г.: «Война не закончена до тех пор, пока не похоронен последний погибший солдат»².

¹ Богданов В. В., Фоменко О. А., Байлов А. В. Социальная память. Майкоп, 2015. С. 90—111.

² Так говорил А. В. Суворов. URL: <https://www.pravmir.ru/tak-govoril-suvorov> (дата обращения: 20.01.2025).

И вторым значимым тектоническим сдвигом, предопределившим катастрофу человеческой памяти и, увы, придающим 2025 году 80-летия Победы над фашизмом и нацизмом чудовищно злонамеренный оттенок, является умышленное и тщательно спланированное политическими элитами Запада преступное уничтожение мемориалов советских воинов-освободителей, установленных народами освобожденных стран в знак благодарности Красной армии³.

Поэтому социальная память в тандеме с народной дипломатией инстинктивно и рефлексивно вновь и вновь ставят вопрос о том, чтобы прекратить все захватнические войны как средство решения геополитических споров, запретить с помощью международного права ведущуюся против человечества когнитивную войну, а также имманентно ей присущие «войны памяти» — самые преступные из всех возможных в символическом мире и духовно-нравственном пространстве. Прекращение войн памяти — задача общечеловеческая, экзистенциальная. Но это произойдет лишь по воле народов. В этой связи сложно не согласиться с утверждением германского канцлера Отто фон Бисмарка о том, что «даже победоносная война — это зло, которое должно быть предотвращено мудростью народов»⁴.

Зло сегодня наступает широким фронтом на Россию и на СССР как государство-символ в нынешней системе международных отношений, обеспечившее поражение Гитлера и слом агрессивного альянса «Берлин — Рим — Токио» в 1945 г. Мудрость народная дипломатично твердит, что впору в полный голос заявить всему миру, особенно его ополчившейся против СССР и России части, что «Победителей не судят!». Эти золотые слова произнесены российской императрицей Екатериной II в защиту Александра Васильевича Суворова, которого пытались отдать под суд за то, что он предпринял в 1773 г. вопреки приказу командующего 1-й русской армией генерал-фельдмаршала П. А. Румянцева штурм турецкой крепости Туртукай. Параллельная реальность, аргументирующая цикличность времени. В действительности история вновь повторяется, но только с одной чудовищной разницей — нынче судят уже и мертвых. Уничтожая память о погибших во имя мира.

Следует знать эту критическую точку утраты равновесия в мире в связи с действием бифуркационного феномена памяти о Второй мировой войне и более тщательно проанализировать произошедшую в 1980-х гг. в ФРГ метаморфозу в сфере памяти и мемориальной культуры⁵. Тот случай, когда искусственно созданный социоинженерной технологией культурный тренд подмял под себя международное гуманитарное право, лишив его возможности защитить тех, кто пребывает давно в мире ином.

Итак, после выхода в печать в 1987 г. в Берлине работы историка-ревизиониста, профессора Эрнста Нольте «Европейская гражданская

³ Четыре памятника Красной армии одновременно сносят в разных регионах Польши // ТАСС, 27 октября 2022 г. URL: <https://tass.ru/obschestvo/16167909> (дата обращения: 20.01.2025).

⁴ Кукуй Э. 20 цитат Бисмарка. URL: <https://proza.ru/2019/12/01/1185> (дата обращения: 20.01.2025).

⁵ Москаленко А. В. и др. О состоянии исследований бифуркационных феноменов памяти и запаздывания. М., 2010. 43 с.

война (1917—1945). Национал-социализм и большевизм»⁶ в Германии и Европе развернулся резонансный «спор историков». В его концепции обе мировые войны рассматривались как единая «европейская гражданская война», виновником в развязывании которой выступили якобы коммунисты и русские большевики. Поставлен под сомнение научной среды тезис об уникальности национал-социализма. Впервые были приравнены коммунизм и фашизм⁷.

Триггером к масштабной дискуссии, в которую были вовлечены специалисты-историки многих европейских стран, стали два провокационных вопроса Нольте:

— Не осуществили ли национал-социалисты, не осуществил ли Гитлер свое «азиатское» деяние лишь потому, что они и им подобные считали себя потенциальными или подлинными жертвами некоего «азиатского» деяния?

— Не предшествовал ли Освенциму Гулаг?

Реагируя на этот политико-заказной дискурс, тогдашний президент ФРГ Гельмут Коль охарактеризовал позицию ревизионистов именно как «историческую политику». Эксперты сходятся во мнении, что с самого начала это и была чистая политика, политика вмешательства в историю. В центр этой политики была помещена радикальная доктрина тоталитаризма Нольте, в которой между коммунизмом и фашизмом абсурдно поставлен знак равенства, а совершенные Третьим рейхом преступления интерпретированы как носившие исключительно «оборонительный характер», как всего лишь реакция на агрессивный большевизм [2]. До сих пор остается за кадром заказчик этой воинствующей мемориальной политики.

Опираясь на вульгарную теорию «двух оккупаций» (фашистской и советской) и на специально созданные с целью политизации истории структуры (Институты национальной памяти Польши, Украины), правящие элиты ряда европейских государств под непосредственным патронажем США на протяжении последних лет преследуют под знаменем антикоммунизма на своей территории памятники и монументы с символикой СССР [3].

Метаморфозы поразительные. Переформатирование сознания произошло за каких-то 30 лет. Как будто и не было в Германии в 1930-х гг. прихода к власти замешанного на расизме, ксенофобии и шовинизме национал-социализма. Демонстрируется полное пренебрежение приговором Нюрнбергского трибунала 1945—1946 гг.

Вместо признательности и благодарности в адрес СССР и преемника в лице современной России за Победу над фашистской Германией в «цивилизованной» Европе с помощью США под прикрытием политики противодействия коммунистической идеологии и ее

⁶ В Российской Федерации книга Э. Нольте «Европейская гражданская война (1917—1945). Национал-социализм и большевизм» вышла в 2003 г. в издательстве «Логос».

⁷ Der Europäische Bürgerkrieg 1917—1945. Nationalsozialismus und Bolschewismus («Европейская гражданская война 1917—1945 гг. Национал-социализм и большевизм»). Berlin, 1987; Эрнст Нольте. Фашизм в его эпохе. В 3-х частях. Перевод с немецкого выполнен А. И. Фетом (А. И. Федоров) для издательства «Сибирский хронограф», 2001. URL: <https://www.modernproblems.org.ru/hisrory/174-nolte-1.html?showall=1> (дата обращения: 20.01.2025).

символике развернута и на протяжении последнего тридцатилетия ведется беспрецедентная наступательная атака на артефакты решающей роли СССР в победном завершении Второй мировой войны. Наряду с дискредитацией памятных мест героических подвигов и разрушением памятников ушедшим в мир иной советским людям — военачальникам, командирам, политработникам и бойцам — тем, кто ценой собственной жизни обеспечил нынешнюю европейскую и глобальную безопасность, в международном сообществе раскручивается опаснейший тренд возрождения нацизма и расовой дискриминации (под прикрытием идеологии глобализма-трансгуманизма). Легко обнаруживаемая связь первого со вторым для широкой общественности не столь очевидна, и это не может не вызывать тревогу здоровых общественных сил. Одним из центров осмысления этой угрозы и формирования адекватной системы противодействия стал и является в настоящее время общественный Институт социальной памяти (г. Москва), организованный в 2005 г. Этим научно-исследовательским учреждением впервые поставлен вопрос о необходимости реконструкции Второй мировой войны с позиций нынешней ситуации и соединении этого процесса с конструированием будущего человеческой цивилизации, в котором не было бы места войне как способу решения геополитических и геоэкономических проблем. И в центр двуединого процесса «реконструкция — конструирование», реализуемого в едином пространстве памяти о Второй мировой войне, выведены военные мемориалы (включая воинские захоронения)⁸ [4—6].

Мемориальная инвентаризация показывает, что в нашей коллективной защите в Европе нуждаются 4 300 воинских мемориалов, в которых захоронено более 2 млн человек, советских воинов-освободителей, в том числе:

- в Венгрии — 940 захоронений (около 75 тыс. человек),
- в Германии — 907 захоронений (около 603 тыс. человек),
- в Польше — 583 захоронения (1,6 млн человек),
- в Чехии и Словакии — 659 захоронений (около 85 тыс. человек),
- в Румынии — 162 захоронения (50 тыс. человек),
- в Финляндии — 89 захоронений (около 13 тыс. человек),
- в Норвегии — 62 захоронения (12,3 тыс. человек),
- в Югославии — 14 воинских захоронений (10,7 тыс. человек).

По данным Управления Министерства обороны РФ, на 1 февраля 2020 г. в Российской Федерации было паспортизировано 31 709 захоронений (на 2015 г. — 11 862 захоронения), в которых упокоен прах 4 495 586 погибших (на 2015 г. — 4 043 293). 47 % погибших было опознано перед захоронением (в 2015 г. — только пятая часть (807 292 чел.)). В силу гуманитарно-правовых соображений и по законам общечеловеческой

⁸ Оборонный фактор. Чем глубже историческая память, тем сильнее народ // Интервью с А. Е. Ужановым. Российская газета (Союз Беларусь — Россия). 18.12.2008; Ужанов А. Е. Память — это корни древа жизни // Красная звезда, 7 апреля 2010 г.; Ужанов А. Е. Проблемы сохранения и защиты советских военных памятников и памятных мест в Европе. // Выступление совместно с руководящим составом Вооруженных Сил РФ и ведущими учеными военной организации Российской Федерации 24 марта 2018 г. Научно-исследовательский центр проблем национальной безопасности. Опубл. 26.03.2018 г. URL: <https://nic-pnb.ru/analytics/problemy-sohraneniya-i-zashhity-sovetskih-voennyh-pamyatnikov-i-pamyatnyh-mest-v-evrope> (дата обращения: 20.01.2025).

морали требуется идентификация личности 2 210 596 погибших во Второй мировой войне соотечественников. Как видно, до ментального завершения Второй мировой войны дистанция еще колоссальная⁹.

Вместо консолидации стран антигитлеровской коалиции и сочувствующих обществ в мемориальной сфере мы наблюдаем, как отдельные государства-союзники СССР предлагают в рамках объявленной ими под вымышленными предлогами декommунизации фактически расправиться со значительной частью советских военных памятников и памятных мест Второй мировой войны.

К сожалению, «война с памятью» нанесла огромный ущерб всему военно-мемориальному наследию освободительной миссии СССР и государств-союзников по антигитлеровской коалиции. По состоянию на 1 декабря 2023 г. в странах Евросоюза снесено более 3 тыс. памятников советским воинам-освободителям. Об этом на круглом столе «Реванш националистов, или кому в Европе мешают памятники советским воинам» заявил представитель Минобороны России Андрей Таранов¹⁰.

В основе государственного вандализма — декommунизация как теоретическая и практическая деятельность, направленная на отказ от коммунистических идеалов, на устранение коммунистической идеологии из всех сфер жизни общества, включая и мировоззрение. Она нацелена в ряде европейских стран, которые освободил от фашистов СССР, на уничтожение советской символики (например, красная звезда, серп и молот и пр.), на чистку библиотек и музеев, переименование улиц, площадей, учреждений. В последнее время в Польше наметилась новая протестная тенденция в отношении памятников и надгробий, на которые нанесено изображение православного креста. А это уже проявление сатанизма, свидетельствующее об укоренении в западном обществе не только советофобии, славянофобии и русофобии, но и антихристианства.

К сожалению, возрождение расистских паттернов поведения политических элит в Германии поддержано в Польше, где уже с середины 2000-х гг. нарратив «историческая политика» стал применяться в положительном ключе. «Войны памяти», апробированные в Прибалтике, Польше и на Украине, все больше захватывают Германию. По озвученной в СМИ чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Германии Сергеем Нечаевым информации, в 2023 г. имело место 12 осквернений военно-мемориальных объектов с советской символикой¹¹.

В результате эскалации искусственных и деструктивных процессов переоценки героического советского и европейского (в части движения Сопротивления и антифашистской деятельности) прошлого

⁹ Военно-мемориальное наследие: инновационный опыт организационно-правового проектирования. Информационный бюллетень. Выпуск № 1 / редкол.: А. А. Васильев (председатель) [и др.]. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. 92 с. URL: <http://elibrary.asu.ru/handle/asu/12816> (дата обращения: 20.01.2025).

¹⁰ Минобороны раскрыло количество снесенных в Европе памятников советским воинам. 5 декабря 2023 г. URL: <https://www.gazeta.ru/social/news/2023/12/05/21855121.shtml> (дата обращения: 20.01.2025).

¹¹ Германию толкают к сносу памятников освободителям // Деловая газета «Взгляд». 15 мая 2024 г. URL: <https://vz.ru/world/2024/5/15/1267963.html> (дата обращения: 20.01.2025).

в современном гражданском обществе Европы нарастает социальное напряжение в отношении объектов памяти о Второй мировой войне, коммеморативных практик и статуса советских воинских памятников. Как рефлексия на вандальные действия по отношению к объектам военно-мемориального наследия возник и наполняется конкретным содержанием запрос российского общества политикам, парламентариям, ученым, юристам, специалистам международного гуманитарного права, поисковикам и волонтерам на комплексное осмысление возникшей не вдруг драматической ситуации для защиты военно-мемориального наследия, в том числе с привлечением институтов права, социальной памяти и народной дипломатии.

Народная дипломатия сегодня интегрирует международные связи и контакты посредством реализации культурных, научных и образовательных программ, сочетает в себе многообразные практики взаимодействия с гражданским обществом и аудиториями зарубежных стран. Это сфера деятельности, которую любое прогрессивное и демократическое государство поддерживает и поощряет. Народная дипломатия имеет ряд преимуществ по сравнению с дипломатией государственной. Это та форма общения, посредством которой люди проявляют свои чувства намного шире, глубже и искреннее, чем позволяет регламентированный язык дипломатов. Эффективное осуществление народной дипломатии призвано гуманизировать международные отношения, быть инструментом «мягкой силы» государства и народа в продвижении интересов, укреплении их образа и авторитета за рубежом¹² [7; 8].

Настоящая статья демонстрирует попытку не только обозначить собственное видение в разрешении проблемы защиты военно-мемориального наследия, но и предложить в качестве адекватной системной контрмеры по ее обеспечению стратегию и программу построения взаимодействия социальной памяти и народной дипломатии. Содержательно — через реконструкцию правдивой картины Второй мировой войны, воссоздание исторически значимых военных событий, предание широкой гласности фактов геноцида и нацистского террора и свидетельства массового героизма, проявленного народами СССР при освобождении Европы от немецко-фашистских захватчиков. А также — через конструирование в едином военно-мемориальном пространстве отношений братства и эмпатии между народами, построение моделей межгородских и межсельских побратимских связей. Этот подход — эксклюзивный и инновационный, показавший свою эффективность практически¹³ [9; 10].

Изначально в решении поставленной задачи использованы открытые социологические данные, в частности результаты проведенного интернет-порталом «Законоия» 18 декабря 2017 г. опроса на предмет

¹² Историческая память народов России о Великой Отечественной войне. Связь поколений // Материалы «круглого стола» в Государственной Думе РФ 17.02.2020 г. Издание Государственной Думы РФ, 2021. С. 33. URL: <http://duma.gov.ru/media/files/q6qSlzThwRDOiXstrAlqgk9oJvCPES.pdf> (дата обращения: 20.01.2025).

¹³ Даххаева К. М. Моделирование энергетического сотрудничества и практика связей с общественностью в условиях брендирования межмуниципальных побратимств (на опыте проекта «Родина подвига — Родине героя»). М., МГИМО, 2020; Датий К. А. Форсайтинг как инструмент решения энергетических проблем городов в системе интегрированных стратегических коммуникаций (на инновационном опыте моделирования побратимства «Берлин — Сочи — Астана»). М., МГИМО, 2024. 106 с.

восприятия в российском обществе событий в Польше и других странах в части демонтажа памятников советским воинам. Всего исследованием было охвачено 850 человек. 57 % респондентов (505 человек) предложили потребовать соблюдения межправительственных соглашений по уходу за воинскими захоронениями и памятниками советских воинов. Каждый четвертый (24,63 %, 218 человек) высказался радикально — за перенос и установку памятников на территории России. 12,09 % (107 человек) выступили за введение симметричных экономических санкций на основании закона, принятого Госдумой после ситуации с демонтажем «Бронзового солдата» в Эстонии в 2007 г. 65,21 % (55 человек) — сторонники благоустройства спорных объектов за рубежом на средства российского бюджета [3].

Несмотря на, казалось бы, юридически полную проработанность вопроса об охране воинских захоронений, государствам — субъектам проведения так называемой исторической политики удастся без последствий пренебрегать сегодня международным правом и межгосударственными договорами. Процветает политико-мемориальный вандализм, а сопровождающие его демагогия и риторика вышли за пределы границ разумного. Налицо недееспособность основного международно-правового акта, регламентирующего охрану воинских памятников и кладбищ, — Женевской конвенции ООН 1949 г. «О защите жертв войны». Не работают Конвенция о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него 1948 г. и Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 г. Игнорируются две европейские конвенции — Гагская конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 14 мая 1954 г. (принята по следам массовых разрушений объектов культурного наследия во время Второй мировой войны) и Европейская конвенция об охране археологического наследия 1969 г. Попрана международная норма, трактующая «память о погибших в войне» как не имеющую «отношения к характеру этой войны». Как следствие — непоправимое с точки зрения гуманизма действие по размещению на одних весах фашистской и советской (коммунистической) идеологий, а также возложение на мертвых вины за их принадлежность к советскому общественному строю, что само по себе противоестественно, аполитично, бездуховно.

В начале 1990-х гг. Россия приняла собственный закон «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» (Федеральный закон РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1) и подписала ряд двусторонних международных (межправительственных) соглашений о сотрудничестве в увековечении памяти российских (советских) военнослужащих, погибших во Второй мировой войне. Часть из них имеют симметричный характер, то есть предмет деятельности распространяется на обе стороны. По этим соглашениям земельные участки под воинские захоронения и приравненные к ним мемориальные сооружения передаются безвозмездно в постоянное бессрочное пользование. Каждая из сторон берет на себя расходы по содержанию захоронений на своей территории. В тех странах, с которыми договоры не заключены, ответственность за содержание и обустройство захоронений лежит на Правительстве РФ. «Однако здесь все зависит от конкретной страны. Даже

в Германии, где к памятникам относятся трепетно, можно найти заброшенные мемориалы», — справедливо считает Елена Юрина, директор Центра по сохранению памятников и воинских захоронений за рубежом «Обелиск-центр» [3].

В официальном заявлении МИД РФ от 23.11.2017 г. сообщалось, что «обстановка вокруг нашего мемориального наследия в Польше, несмотря на неоднократные призывы к властям этой страны одуматься и прекратить “войну с памятниками”, остается крайне неблагоприятной. С подачи официальной Варшавы продолжается перекройка исторического и архитектурного ландшафта с целью стереть из общественного пространства и памяти поляков объективное представление о событиях Второй мировой войны. Такое положение вещей побуждает муниципальные власти принимать решения о сносе монументов, стимулирует местных вандалов к соответствующим действиям»¹⁴.

К дестабилизирующим в последнее время ситуацию эпизодам в Польше относится снос 22 июля 2024 г. памятника советско-польскому «Братству по оружию» в г. Новогарде Западно-Поморского воеводства. Присутствующий при этом директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий заявил, что «монумент неисторический, и его давно не должно было быть». Организация предпринимала усилия для сноса этого памятника с 2017 г. — установлен в ноябре 1972 г. На пьедестале были размещены два средневековых рыцаря, а также красноармеец со звездой на шлеме и солдат Войска Польского. В 1995 г. памятник переименовали в честь ветеранов Третьей республики, а со шлема красноармейца убрали звезду. Следует отметить, что снос в Новогарде 41-го по счету советского воинского памятника состоялся в день 80-летия создания в Москве под личным руководством генералиссимуса И. В. Сталина Польского комитета национального освобождения¹⁵.

Так что же это за феномен такой убийственный — «война с памятниками»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос и создать адекватные механизмы защиты памятников, требуется, в первую очередь, единое пространство памяти о Второй мировой войне, то есть необходимо определить пространство с рассредоточенным в нем мемориальным наследием — памятниками, мемориалами, памятным знаками, местами памяти, воинскими захоронениями, а также объектами-хранилищами и объектами визуализации — архивами, энциклопедиями, хронографами, музеями, выставками и др.

Анализ научной литературы Memory Studies показал, что в настоящее время отсутствует базовое понятие «мемориальное пространство», несмотря на то, что оно нередко используется в рамках различных дискурсов, связанных с обсуждением и изучением вопросов исторической памяти и мемориальной культуры. Как и многие другие базовые категории лексикона исследователей памяти, «мемориальное пространство» не стало общепринятым понятием, равно как

¹⁴ О ситуации вокруг советского мемориального наследия в Польше // Брифинг официального представителя МИД РФ М. В. Захаровой 23 ноября 2017 г. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1557579/#19 (дата обращения: 20.01.2025).

¹⁵ В Польше начался снос памятника советско-польскому «Братству по оружию» // Известия, 22 июля 2024 г. URL: <https://iz.ru/1731164/2024-07-22/v-polshe-nachalsia-snos-pamiatnika-sovetsko-polskomu-bratstvu-po-oruzhiu> (дата обращения: 20.01.2025).

и его военно-прикладная версия — военно-мемориальное пространство. Концептуализация этого понятия в части военно-мемориального наследия представляет собой серьезную научную задачу [11].

Придерживаясь объективно-конкретного аналитического взгляда на ситуацию с военными мемориалами в мире, можно утверждать, что объекты военно-мемориального наследия СССР подверглись атаке со стороны специфической и незаконной (преступной) технологии разрушения, которая сама является частью чего-то большего и многоуровневого. Мы имеем дело с когнитивным массовым диверсионным треком, пущенным в ход для эрозии правдивой и объективной памяти о Второй мировой войне, дискредитации образа Красной армии как армии-освободительницы, подавления в европейских обществах не только благодарности, но и всякого сочувствия к СССР — стране, понесшей основные потери людских ресурсов в период борьбы с фашистской агрессией XX века. Вандальная программа, сформированная в Европе с прямым участием США и Великобритании, сработала на принижение роли и значения русского народа и братских ему народов в достижении Великой Победы с мировым злом в лице антигитлеровской коалиции.

Почему такое стало возможным? Для ответа на этот вопрос следует воспользоваться результатами исследований в области исторической памяти Мориса Хальбвакса, Пьера Нора, Яна Ассмана и Алейды Ассман, Жака Ле Гоффа, Бернара Гене, Патрика Хаттона и других ученых. В соответствии с концепцией мест памяти (фр. *Lieu de memoire*) начала 1980-х гг. французского ученого Пьера Нора, «местами памяти могут стать люди, события, предметы, здания, книги, песни или географические точки, которые окружены символической аурой. То есть их главная роль — символическая. Важной характеристикой мест памяти является то, что они могут нести разные значения и что это значение может меняться»¹⁶.

«Значение, которое сообщество ассоциирует с определенными местами памяти, — утверждает Нора, — не обязательно остается неизменным в течение истории... На периферии независимость новых наций вторглась в историческое время обществ, уже разбуженных от своего онтологического сна колониальным насилием. И этот же самый порыв вызвал внутреннюю деколонизацию, деколонизацию всех малых народов, групп, семей, всех тех, кто обладал сильным капиталом памяти и слабым капиталом истории» [12].

Концептуальный спор о памятниках истории позволил вырваться наружу опасной социальной идее о самой возможности смены «мест памяти» для конкретной нации и международного сообщества. Провозглашен конец обществ памяти, как и всех тех, кто осуществлял и гарантировал сохранение и передачу ценностей (обвинение в несостоятельности церкви, школы, семьи, государства...), сделан вывод о конце идеологии памяти. Становится очевидной угроза смешения чувств в отношении погибших за правое дело и введения неокрепших

¹⁶ Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. М.: Новое литературное обозрение, 2014. URL: <https://tocit.ru/static/files/149eaf2013025b89d66c0734b63f8cbbbed3cd51f64006ae636e2c0336af87124.pdf> (дата обращения: 20.01.2025); Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой / пер. с нем. Бориса Хлебникова. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 223 с.

умов во искушение «а было ли дело правым?». Если память помещает воспоминание в священное, то история его оттуда изгоняет, делая прозаическим. Хальбвакс, например, утверждал, что существует столько же памятей, сколько и социальных групп: память по своей природе множественна и неделима, коллективна и индивидуальна. История же принадлежит всем и никому, что делает универсальность ее призванием.

В работе Нора «Проблематика мест памяти» констатируется тенденция исчезновения памяти социальных групп. Память, по мнению Нора, исчезла потому, что исчезли сами эти группы — носители коллективной памяти (например, крестьянство). Вот, собственно, и есть первопричина: исчезнет (не обязательно естественным образом) носитель памяти, и можно «место памяти» и само событие передавать истории — она, дескать, довершит процесс восхождения на высшую ступень самосознания и обеспечит нации не только идентичность, но и освобождение от предрассудков прошлого и, что самое опасное, от ответственности за преступления предшественников или от обязательств помнить и быть благодарными¹⁷.

«С исчезновением эволюционирующих, живых социальных групп, — пишет Нора, — история искореняет память». Таким образом, чтобы обеспечить искомый результат — «обрыв связи идентичности», нужна фактически расправа с идеологией, ее носителями и символами. Вот эту-то работу могильщика и призвана осуществить историческая политика — новомодная тенденция, нацеленная на подмену истинной истории сфальсифицированной или однобокой, линейной, неадекватной и несправедливой. Теперь становится понятно, почему первичная цель исследовательского исторического проекта Пьера Нора «Памятные места», который продолжался с 1984 по 1992 г. с участием 130 ученых и был обобщен в 7 томах, — «вернуть память под контроль историков в условиях, когда прошлое становится непредсказуемым» была заменена на цель иную, более радикальную — «скорректировать память», «изменить память», «освободиться от символов прошлого».

Выше уже говорилось, что в начале 1980-х гг. по инициативе Германии и при поддержке Польши произошла институализация концепции исторической политики, которая изначально понималась как некий набор приемов и методов для утверждения определенных интерпретаций исторических событий в качестве доминирующих. Разумеется, такое «провернуть» было под силу только находящимся у власти политическим силам, причем с использованием административных и финансовых ресурсов государств. И при поддержке из США и Великобритании.

Следует понимать, что историческая политика методологически держится на исторической, но не на социальной памяти, поскольку первая, в отличие от второй, есть не что иное, как субъективно-волеизъявительская, с позиций правящего класса, трактовка прошлого. Тот же Морис Хальбвакс считал термин «историческая память» некорректным, так как в нем соединяют то, что противоположно по своей природе. История хранит, как считается, наиболее важные факты, но способ выбора того, что важно, имеет отношение скорее к предвзятости. «Соединение фак-

¹⁷Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1999. С. 17—50. URL: <https://djvu.online/file/AcdE48vjCp1xP> (дата обращения: 20.01.2025).

тов истории, — рассуждал Хальбвакс, — скорее, представляет собой механический агрегат периодов, эрудицию меньшинства. История обычно начинается в тот момент, когда заканчивается традиция, когда затухает или распадается социальная память».

Производный от исторической памяти термин «историческая политика» (нем. Geschichtspolitik) появился в Германии практически с началом перестройки в СССР и окончательно закрепился тогда, когда 9 ноября 1989 г. рухнула Берлинская стена, разделявшая ФРГ и ГДР. Вторжение политики в историю Второй мировой войны стало реализацией запроса руководства Германии на осуществление «морально-политического поворота» в вопросе о «немецком патриотизме», чтобы он не сводился исключительно к признанию немецким народом вины за преступления Третьего рейха.

В начале XXI в. историческая политика как способ утверждения «здорового патриотизма» и противостояния «искажениям» польской истории внутри страны и за рубежом была позаимствована Польшей именно у Германии. Начиная с 2004 г., «polityka historyczna» (польск.) уже вошла в обиход и стала поддерживаться широкой общественностью. К концу первого десятилетия XXI века мода на термин распространилась в других странах Восточной Европы (в первую очередь, в бывших прибалтийских советских республиках и на Украине). По заказу национальных элит местные исследователи стали активно применять этот термин для описания процессов и практических приемов в политике посткоммунистических государств Восточной Европы.

Строго говоря, демонтаж советских военных мемориалов на Украине и в Прибалтике начался сразу же после уничтожения СССР. Первый десант вандалов высадился в Западной Украине. Именно там оккупировавшие Львовский областной совет потомки бандеровцев приняли решение демонтировать во Львове Холм Славы и Монумент Победы. Тогда же, в 1992 г., во Львове и Ровно были демонтированы памятники легендарному советскому разведчику Николаю Ивановичу Кузнецову (погиб 9.03.1944 г. в бою с бандеровцами в селе Боратин Бродовского района Львовской области). Вандалы неоднократно пытались осквернить и его могилу, что вынудило активистов инициативной группы на родине советского патриота в Свердловской области к 2007 г. провести подготовительную работу, необходимую для перемещения останков Н. И. Кузнецова в Россию (родился в селе Зырянка Талицкого района). Но МИД РФ правомерно отказал тогда в осуществлении переноса праха Героя Советского Союза легендарного разведчика в Россию, дабы не создавать прецедент и не потворствовать джину беспамятства.

На этом провокации в Украине не прекратились, а с 2015 г., после внесения Николая Кузнецова в «Список лиц, подпадающих под закон о декоммунизации», значительно участились. 21 августа 2017 г. неизвестные похитили с надгробной плиты на могиле Н. И. Кузнецова металлические буквы и цифры. Примечательно, что за пять суток до этого преступления в Полтаве был облит краской бюст другого национального героя — командующего 1-м Украинским фронтом генерала Николая Федоровича Ватутина (убит в феврале 1944 г. в Ровенской области членами националистической украинской организации УПА; в июне 2017 г. проспект его имени переименован в Киеве в честь

лидера УПА Романа Шухевича). Как видно, акции осмысленные и четко скоординированные. В феврале 2023 г., в «тот самый день, когда министр обороны Германии прибыл в Киев с известием о поставках танков с немецкими крестами, министр культуры Украины принял решение о сносе памятника Н. Ф. Ватутина, который и освободил столицу Украины в ноябре 1943 г. от немецко-фашистских захватчиков и от танков ровно с такими же крестами! Причем речь не просто о замечательном памятнике работы Вучетича, речь о надругательстве над могилой Ватутина! Памятник стоит именно на могиле Героя»¹⁸.

Анализируя польское законодательство и национальные законодательства других стран в мемориальной сфере, можно говорить уверенно о их самодостаточности в деле сохранения за рубежом общих святынь народов России и Содружества Независимых государств. Например, статья 2 Закона Польской Республики от 28 марта 1933 г. «О военных могилах и кладбищах» гласит: «Военные могилы, невзирая на национальность и вероисповедание лиц, захороненных в них, а также войсковые части, к которым принадлежали указанные лица, должны быть окружены заботой, пользоваться достойным уважением, соответствующим такого рода местам».

Статьей 17.1 Договора между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 8 мая 1993 г. предусмотрено, что «кладбища, захоронения, памятники и иные мемориальные места, являющиеся объектом уважения и памяти граждан одной из Сторон, как военные, так и гражданские, находящиеся в настоящее время или создаваемые по взаимной договоренности в будущем на территории другой Стороны, будут сохраняться, содержаться, находиться под защитой закона в соответствии с международными нормами и стандартами, а также национальными и религиозными обычаями». Последний акцент особенно важен для повышения роли духовенства в сохранении памятников и мест памяти в нынешней географии и прежней конфигурации¹⁹.

Тем не менее, с молчаливого согласия польских священнослужителей и вопреки безупречному правовому статусу советских памятников и памятных мест в Польше, президент этой страны Анджей Дуда подписал закон от 22 июня 2017 г. о внесении изменений в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя от 1 апреля 2016 г., которыми, в частности, предусматривается устранение памятников и памятных знаков советским воинам, освобождавшим Польшу от гитлеровской оккупации в 1944—1945 гг.

Предусмотрено, в частности, в течение года, до 21 октября 2018 г., устранить из публичного пространства все памятники, памятные таблицы и иные подобные объекты, «пропагандирующие коммунизм». При этом в законе нет прямого указания на памятники советским воинам, но из высказываний польских парламентариев, пояснительных материалов к закону, заявлений представителей Института национальной памяти Польши

¹⁸ Шабаш на могиле Ватутина: в Киеве сносят памятник своему освободителю // Политнавигатор. 9 февраля 2023 г. URL: <https://dzen.ru/a/Y-TbvZEr1HRsBeKc> (дата обращения: 20.01.2025).

¹⁹ Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 08.05.1993 г. URL: <https://docs.cntd.ru/document/901728232> (дата обращения: 20.01.2025).

совершенно определенно следует, что эти памятники рассматриваются как «пропагандирующие коммунизм» объекты и подлежат сносу²⁰.

По собственным подсчетам Института национальной памяти Польши (он же Главная комиссия по расследованию преступлений против польского народа, созданная 18.12.1998 г.), данный закон коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники воинам Красной армии. Примечательно, что из госбюджета на эту цель выделено 5 миллионов злотых (около 1,4 млн долларов США).

О причине развязанной в Польше «войны с памятниками» говорится в заявлении специалиста Бюро по увековечению борьбы и мученичества Института национальной памяти Польши Даниела Марковского, предоставленном 21.10.2017 г. РИА Новости: «С одной стороны, мы не подвергаем сомнению то, что Красная армия освободила Польшу от оккупации немецких фашистов. Это, конечно, мнение, соответствующее правде (известно, что при освобождении Польши погибли свыше 600 тыс. советских воинов; фашистами также было убито в концлагерях около 700 тыс. советских военнопленных). Но, конечно, с другой стороны, за этим освобождением не последовало возвращения Польше независимости, потому что позже началась оккупация советская, началось правление коммунистического режима, террора. И мы трактуем этот период как де-факто очередную оккупацию».

А ведь в 2003 г. секретарь Совета охраны памяти борьбы и мученичества Республики Польша Анджей Пшевозьник утверждал, что «времена, когда во взаимоотношениях между польским и российским народами пролитую кровь солдат пытались использовать для решения задач текущей политики, отошли в прошлое... Кладбища, где погибшие нашли место своего упокоения (не только поляки, но также немцы, русские, украинцы, австрийцы, венгры, словаки, чехи, англичане, итальянцы, французы, бельгийцы, даже сербы и турки), являются своего рода особым измерением неделимого равенства и терпимости, а также боли, которая часто сопровождает нас при утрате близких. Наша обязанность — хранить и оберегать эти памятные места». Государственный чиновник при этом отмечал, что «среди многочисленных воинских захоронений самую многочисленную группу составляют кладбища солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы последней мировой войны... Их прах навсегда остался на многочисленных кладбищах, где часто можно встретить лишь надписи о десятках тысяч безымянных солдат. Все эти захоронения находятся под опекой Польского государства, руководства местных органов самоуправления, а также общественности и являют собой неотъемлемую часть истории данного региона и исторической памяти поляков...»²¹.

²⁰ Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с одобрением властями Польши поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя // Сайт МИД РФ, 18.07.2017 г. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1549788 (дата обращения: 20.01.2025).

²¹ Пшевозьник А. Наша обязанность — хранить и оберегать памятные места. Вступительное слово от польской стороны секретаря Совета охраны памяти борьбы и мученичества Республики Польша // Каталог захоронений советских воинов, военнопленных и гражданских лиц, погибших в годы Второй мировой войны и погребенных на территории Республики Польша. Варшава — Москва. 2003.

Во время выступления в Совете Федерации 15.12.2017 г. министр иностранных дел РФ С. В. Лавров отметил, что «исторический Запад пытается воспрепятствовать естественному процессу становления нового, более справедливого и демократического полицентричного мироустройства. К несогласным применяется широкий набор репрессалий, включая шантаж, введение односторонних и принудительных мер, прямое вмешательство во внутренние дела... Мы будем добиваться, чтобы не только в Польше, но и везде, где есть памятники героям, освободившим Европу, они уважались и охранялись».

А вот мнение полярное, отражающее часть общественной позиции, идущей вразрез с официальной политикой РФ по данному вопросу. Принадлежит оно бизнес-тренеру Людмиле Богуш-Данд (Украина — США): «У каждой страны своя история, своя территория и свои законы. Памятник в городе Турке (Львовской области) является памятником советским воинам, а не российским! С каких это пор Россия экспроприровала советскую историю в единоличное пользование? Или в СССР украинцы не воевали, защищая страну, не было в армейских рядах узбеков и латышей?»

То, что Украина делает со своей историей, — это дело самой Украины, пусть даже она совершает откровенные глупости. Если кто-то в России считает, что украинцы совершают неверные действия, — пожалуйста, никто им рот не закрывает, да это и невозможно при современном развитии средств массовой информации. Можете выразить свое мнение, свою отрицательную оценку. Но защищать советские памятники на украинской территории — это как? Неужто крестовый поход организовать? Шовинизмом попахивает, господа»²².

Данная риторика вполне понятна, из серии двойных стандартов — международное право было похоронено в 1999 г. бомбардировками США по Югославии, положившими конец государственности в этой стране. Поэтому нет оснований рассчитывать на то, что можно защитить правовыми средствами советские памятники и места памяти. В этом убеждаешься всякий раз, когда анализируешь поведение США на протяжении нескольких лет подряд при голосовании по резолюции Генеральной ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

17 ноября 2017 г. Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН в очередной раз принял данную резолюцию, предложенную Россией, отклонив требования США, пытавшихся существенно изменить текст. В документе подчеркнуты беспокойство России по поводу активизировавшейся в последнее время героизации нацизма, а также глубокая озабоченность относительно участвовавших действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны. Резолюцию поддержали 133 страны, в том числе Китай, Египет, Индия, Израиль, Казахстан, Армения, Азербайджан, Сербия и большинство

²² Нужна ли стратегия защиты памятников воинам Великой Отечественной войны на территориях постсоветских республик: мнения // REX. 25 апреля 2012. URL: <https://iarex.ru/interviews/25359.html> (дата обращения: 20.01.2025).

стран Латинской Америки. Против проголосовали США и Украина (как и в предыдущие годы). Среди воздержавшихся — Польша, Германия, Франция, всего 49 стран. Впоследствии, 19.12.2017 г., на пленарном заседании 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН по инициативе делегации РФ резолюция была принята. Актуальность поднимаемых в ней вопросов продолжает возрастать для ряда стран, в которых прославляют нацистское движение и бывшие легионеры «Ваффен-СС» — организации, признанной преступной решением Нюрнбергского трибунала, и возводятся в ранг национальных героев те, кто сотрудничал с нацистами.

Аналогичные резолюции были приняты Генеральными ассамблеями ООН в 2013, 2014, 2015 и 2016 гг., но против них всякий раз выступали США.

В декабре 2009 г. за аналогичную резолюцию проголосовали 127 делегаций, воздержались 54 (в том числе согласованно все страны Евросоюза), жестко против выступили только США. Американский представитель тогда выразил сожаление, но заметил, что, по мнению США, резолюция ООН ставит под сомнение принцип свободы выражения мнений. Крайнее иезуитство и антигуманный цинизм американской позиции заключается в провозглашении примата свободы мнения над свободой жизни как таковой! Ибо по мнению простых поляков, украинцев, эстонцев, чьи элиты объявили «крестовый поход на советскую освободительную миссию 1943—1945 гг.», Советский Союз и его Красная армия принесли странам Европы, оккупированным немецко-фашистскими войсками, право жить на своей Земле. Какая из свобод важнее — вопрос риторический для нормальных людей, только не тех, чьи силуэты просматриваются за ширмой исторической политики.

Почему же Евросоюз закрывает глаза на героизацию бывших легионеров войск СС и ревизию приговора Нюрнбергского трибунала? Пропуская цепь аргументов, сформулируем ответ: именно США по линии спецслужб, банковского сектора и сырьевого обеспечения высокотехнологического производства сотрудничали с нацистами во время Второй мировой войны и после нее.

Исходя из сложившейся данности о невозможности защитить прах соотечественников в Европе в опоре на международное право и специально принятые двусторонние юридические акты, остается лишь одно — принять навязанные России правила и также заняться исторической политикой, только не для фальсификации истории, а напротив, для ее капитализации и превращения в достояние широкой общественности. Чтобы направить этот символический, в том числе сконструированный, капитал благодарной памяти (военно-мемориальный публичный капитал) на сбережение объектов военно-мемориального наследия²³.

В этой связи предлагается с помощью PR-технологий, средств коммуникативистики организовать социальное пространство вокруг советских воинских захоронений и памятников, и в этом пространстве осуществить полномасштабную реконструкцию Второй мировой

²³ Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. Санкт-Петербург: Паллада-медиа; Русич, 2002. 442 с.; Пьер Бурдые. Социология социального пространства / пер. с фр. М.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2005. 288 с.

войны — с демонстрацией архивных документов, фото- и кинохроники, военной периодики 1941—1945 гг., останков советских воинов, обнаруживаемых поисковыми отрядами, реконструкцией боев и сражений по освобождению от фашизма европейских городов и сел, представлением обществу правдивых данных о геноциде европейских народов, польского в частности, со стороны гитлеровской Германии и ее сателлитов, с участием в карательных операциях коллаборантов различной природы происхождения. Выступая на заседании оргкомитета «Победа» 15 января 2025 г., Президент РФ В. В. Путин отметил, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах. Это будет делать позицию РФ не просто обоснованной, а «будет ярко показывать роль и значение Красной армии и Советского Союза в целом в деле Победы над нацизмом, будет утверждать ту самую историческую память»²⁴.

Причем главным дискурсом в структурировании этого пространства будет достижение Великой Победы советским народом, составившим основной, решающий отпор фашизму и нацизму. «Если бы не победа советского народа в Великой Отечественной войне, если бы не жертвы этих 600 тысяч, — заявил посол России в Польше Сергей Андреев в интервью телеканалу RT 4.11.2017 г., — сегодня не было бы Польши ни социалистической, ни капиталистической — вообще никакой, да и поляков как народа на этой земле не было бы, потому что планы Третьего рейха насчет Польши хорошо известны. В соответствии с генеральным планом “Ост” территория Польши подлежала тотальной германской колонизации, поляки как народ частично — уничтожению в лагерях смерти, частично — выселению куда-нибудь на восток, частично — превращению в бесправную рабочую силу»²⁵.

Народно-дипломатический ответ на репрессивно-вандалное наступление на памятники Красной армии

Для защиты памятников в едином военно-мемориальном пространстве потребовался максимально исторически достоверный «слепок» с реальных событий, произошедших в конкретное время на конкретном участке фронта в 1943—1945 гг. На протяжении трех последних лет Институт социальной памяти взаимодействует по военно-мемориальной тематике с волонтерским корпусом из Международного сообщества «Родина подвига — Родине героя» (более 2500 человек) в сознательно сформированном едином пространстве памяти Второй мировой войны. Его юридический каркас создан побратимско-договорными отношениями между городами и селами по основанию подвигов воинов-освободителей, всего с 2011 г. заключено 18 договоров типовой структуры с обязательствами гарантированной защиты объектов военно-мемориального наследия. Сам же предмет социальной памяти в этом пространстве поддерживается и воспроизводится коммуника-

²⁴ В. Путин: защита памяти о войне должна основываться на документах. URL: <https://tass.ru/obschestvo/22887933> (дата обращения: 20.01.2025).

²⁵ Сергей Андреев: Польша живет сегодня благодаря победе СССР в войне // РИА Новости. 5 февраля 2020 г. URL: <https://ria.ru/20200205/1564236910.html> (дата обращения: 20.01.2025).

ционно социально-мемориальной сетью, акторами которой являются 242 фокус-группы по количеству учрежденных в Международной эстафете благодарности «Родина подвига — Родине героя» народных дипломатических инициатив, действующих в мессенджерах.

Таким образом, предметное социальное пространство дифференцировано и состоит из 242 мемориальных сегментов, каждый из которых сформирован по принципу движения энергии благодарной памяти в направлении от места подвига участника Великой Отечественной войны (Родины подвига) к месту рождения воина-освободителя (Родине героя). Вошедшие в соответствующие группы волонтеры разрабатывают образы (модели) побратимств, сосредоточив в фокусе своего внимания все мемориалы, все места памяти и воинские захоронения, находящиеся в данном секторе социального пространства между двумя полюсами (городами или селами). Здесь реконструируются основные события освободительной миссии СССР и стран-союзников по антигитлеровской коалиции, изучаются коллизии разрушения памятников и факты осквернения воинских захоронений, вырабатываются адекватные ситуациям нормы-регуляторы правоотношений вокруг объектов военно-мемориального наследия²⁶ [13].

Народно-дипломатическим волонтерским корпусом реконструированы факты самопожертвования советских воинов на оккупированной врагом территории СССР и на освобожденной от нацизма европейской земле. С помощью различных информационно-коммуникационных форматов широкой общественности были предъявлены примеры массового героизма на фронтах и в тылу, духовного подвижничества военнослужащих регулярной армии, партизан, подпольщиков и тружеников тыла, а также были обострены сложившиеся вокруг памятников воинов ситуации. В эпицентре особого внимания находятся мемориальные комплексы,

²⁶ Ужанов А. Е. Михаил Калашников. М.: Молодая гвардия, 2009 (ЖЗЛ: Биография продолжается). 437с.; Поселок Теплое и белорусский агрогород Довск стали побратимами // Тульские известия. 5 июля 2019 г. URL: https://ti71.ru/news/society/poselok_teploe_i_belorussskiy_agrogород_dovsk_stali_pobratimami/?ysclid=m6bukqprziqf30337925 (дата обращения: 20.01.2025); Орел и Кричев Могилевской области могут стать городами-побратимами. URL: <https://www.orel-adm.ru/ru/about/news/realizatsiya-strategicheskikh-initsiativ-prezidenta-rossiyskoy-federatsii/oryel-i-krichev-mogilyevskoy-oblasti-mogut-stat-gorodami-pobratimami> (дата обращения: 20.01.2025); 10 лет побратимству (Крапивна — Бачки-Брестовац). URL: https://mokrapivna.ru/news/10 лет_pobratimstvu (дата обращения: 20.01.2025); Объединенные подвигом героя: Иловлинский район стал побратимом Великоустюгского района. URL: <https://uprt.volgograd.ru/current-activity/cooperation/news/326961> (дата обращения: 20.01.2025); Как танкист Марков Зимовники с Кирилловым объединил... // Новая газета, 1 марта 2021 г. URL: <https://www.nvgazeta.ru/news/12370/587284/> (дата обращения: 20.01.2025); Побратимство городов Тарасовский и Барыш. 7 мая 2020 г. URL: <https://ul-zem.ru/novosti-1/post/pobratimstvo-gorodov-tarasovskij-i-barysh> (дата обращения: 20.01.2025); В рамках международной эстафеты памяти и благодарности «Родина Подвига — Родине Героя» брянский Трубчевск подписал соглашение о побратимстве с четырьмя населенными пунктами России и Казахстана // Новая жизнь, 31 августа 2022 г. URL: <http://www.trubech.ru/index.php/kulturnaya-zhizn-rajona/12277-v-ramkakh-mezhdunarodnoj-estafety-pamyati-i-blagodarnosti-rodina-podviga-rodine-geroya-bryanskij-trubchevsk-podpisal-soglashenie-o-pobratimstve-s-chetyrmya-naselennymi-punktami-rossii-i-kazakhstana> (дата обращения: 20.01.2025); Второй брат Добрянки // Зори плюс. 25 августа 2021 г. URL: <https://www.dobryanka.net/vtoroj-brat-dobryanki> (дата обращения: 20.01.2025); Мир в белорусском Хотимске. URL: https://vk.com/wall-201024976_842 (дата обращения: 20.01.2025).

созданные освобожденными от оккупации городами и селами в знак благодарности Красной армии. В ходе этой мемориальной миссии, осуществляемой по принципу Эстафеты памяти и благодарности, практически воплощена в военно-мемориальной практике установка Президента РФ В. В. Путина о создании общенародного фронта в масштабе Европейского союза и всего мира. Решается важнейшая задача демонстрации состава воевавших коалиций, раскрытия в публичном и медийном пространстве внесенного разными народами вклада как в распространение нацизма и фашизма, так и в борьбу с ними, в обеспечение капитуляции вермахта и осуждение Третьего рейха. В этом же пространстве осуществляется мониторинг происходящего на наших глазах возрождения фашизма, нацизма и сочувствующих им коллаборантов²⁷ [6; 14; 15].

Центрами реконструируемых эпизодов битв и сражений за города и села становятся местные администрации — именно те структуры, которым по законам о декоммунизации и предписано вершить суд истории — демонтировать эпохальные памятники героям-освободителям. Именно поэтому основной вектор породнения территорий и всей реконструкционной работы пролегает через села и города, когда-то охваченные пожаром Второй мировой войны, оккупацией, геноцидом.

В основу этой реконструкционной деятельности в интересах разработки нормативно-правовой регуляторики в отношении памятников и захоронений методологически и организационно-технологически положены авторская идея и концепция Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя», разработанной в 2010 г. Институтом социальной памяти Академии военных наук и поддержанной энергетической компанией ОАО «Холдинг МРСК» (в настоящее время — АО «Россети»), а также изначально Добровольным обществом содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ)²⁸.

Этот стратегический народно-дипломатический (общественный) проект явился продолжением Всероссийской историко-мемориальной акции «Эстафета Знамени Победы», которая была реализована с участием автора в 2009—2010 гг. в связи с 65-летием Победы в 68 регионах Российской Федерации и проходила по инициативе энергетической компании Холдинг МРСК, известной сейчас как «Россети».

Предложение о данном проекте при поддержке президента Академии военных наук — доктора исторических наук М. А. Гареева было внесено в 2009 г. во Всероссийский оргкомитет «Победа» и представлено на рассмотрение Президента РФ В. В. Путина. В письме, направленном главе государства, председатель оргкомитета «Победа», президент Союза российских оружейников, Герой России М. Т. Калашников обратил внимание, что в ежегодном Послании Федеральному собранию Президент говорил «о сохранении традиций, о живой связи с историей, о важности воспитания молодежи на примерах мужества и самопожертвования героев». В этой связи он попросил главу государства поддержать «очень правильный и чрезвычайно нужный патри-

²⁷ Тимофеев А. Родина подвига — Родине героя. // Красная звезда. 23.06.2011. URL: http://old.redstar.ru/2011/06/23_06/4_02.html (дата обращения: 20.01.2025).

²⁸ Холдинг МРСК укрепляет патриотические связи между народами Содружества Независимых Государств и Европы. 4 мая 2011 г. URL: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/press_tsentr/novosti_elektroenergetiki/?id=219&ysclid=m6bupu60oms316050625 (дата обращения: 20.01.2025).

отический проект, разработанный и реализуемый на общественных началах Институтом социальной памяти Академии военных наук»²⁹.

К сожалению, проект остался без государственной поддержки и широкомасштабной реализации. Направленное Президенту РФ от М. Т. Калашникова обращение было переадресовано к исполнению министру культуры РФ и фактически осталось без ответа.

Вместе с тем Институт социальной памяти Академии военных наук продолжил миссию Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» и к сегодняшнему дню обеспечил как системный интегратор вступление в побратимские связи и отношения 45 сел и городов Российской Федерации, Украины, Республики Беларусь, Республики Молдова, Республики Сербии совокупной численностью населения в 2 млн человек [16; 17].

Миссия, цели и задачи Эстафеты памяти излагались автором неоднократно в выступлениях на заседаниях Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям (далее — Комиссия).

Так, 17 мая 2019 г. на выездном заседании Комиссии в г. Рязани (Рязанская областная универсальная научная библиотека имени Горького) в прямой постановке был рассмотрен вопрос «Об организации Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя», посвященной 75-летию Великой Победы». Принято решение, утвержденное Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям³⁰:

— обратиться к Министерству иностранных дел, Министерству просвещения, Министерству культуры, Министерству промышленности и торговли, Министерству энергетики, Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Министерству здравоохранения, Федеральному агентству по делам молодежи, государственной корпорации «Ростех», АО «РЖД», ПАО «Россети», ДОСААФ, Российскому военно-историческому обществу с предложением создать совместную межведомственную организационную группу для разработки и внесения в Администрацию Президента РФ концепции и положения «О реализации в Российской Федерации, странах СНГ и Европейского Союза социально-патриотического проекта “Международная эстафета памяти и благодарности Родина подвига — Родине героя”, посвященного 75-летию Победы над фашизмом в годы Второй мировой войны 1939—1945 гг.»;

— поддержать гуманитарную и благотворительную направленность проекта «Родина подвига — Родине героя» по сбережению военно-мемориального наследия Российской Федерации и стран-союзников по антигитлеровской коалиции, обеспечению сохранности советских воинских захоронений за рубежом и обратиться в Министерство

²⁹ Михаил Калашников призвал Президента России поддержать патриотический проект «Родина подвига — родине героя» // ТАСС. 27 декабря 2012 г. URL: <https://tass.ru/kultura/655138> (дата обращения: 20.01.2025).

³⁰ Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи провела свое заседание в Рязани 18 мая 2019 г. URL: <https://sovetsnational.ru/information-support/news/komissiya-po-voprosam-patrioticheskogo-i-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey-i-molodezhi-provela-svoe-zasedanie-v-ryazani.html> (дата обращения: 20.01.2025).

иностранных дел РФ с предложением приступить к разработке конвенции «О военно-мемориальном наследии Европы», используя для этой цели возможности сотрудничества с иностранными государствами в Совете Европы, в рамках Международной ассоциации породненных городов, а также потенциал договорных отношений, устанавливаемых в рамках проекта «Родина подвига — Родине героя»³¹.

27 ноября 2019 г. в Московском доме национальностей состоялось выступление А. Е. Ужанова, директора Института социальной памяти и координатора Международной эстафеты, на тему «Обратимство, как формат патриотического воспитания детей и молодежи». В очередной раз коллегиально были поддержаны форматы школьной, юнармейской, кадетской, студенческой, медицинской, научной, экспертной, спортивной, туристической, музейной и бизнес- дипломатий, вовлекаемых фокус-группами эстафеты в решение вопросов развития партнерских отношений между селами и городами на условиях побратимств, на платформе подвигов героев-освободителей³².

Концептуальный замысел Международной эстафеты заключается в выстраивании братских уз в стиле народной дипломатии с целью привлечь внимание мирового сообщества к решающему вкладу стран СНГ (правопреемниц СССР) в разгром фашизма в ходе Второй мировой войны 1941–1945 гг. через всесторонний и комплексный показ примеров массового героизма по всему маршруту освободительной миссии нашей страны (Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдова, Восточная Европа, Центральная Европа). Это крайне необходимо во имя укрепления духовного единства братских народов СНГ, для нанесения решающего удара по непрекращающимся попыткам и акциям фальсификации Великой Победы и дискредитации народных героев (Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы).

Стратегический информационный замысел данного проекта по исторической реконструкции — обеспечить окончательное и необратимое закрепление в общественном сознании мирового сообщества четкого представления о решающем вкладе народов СНГ в окончательный и полный разгром гитлеровской Германии, о нанесении именно нашими дедами и отцами сокрушительного удара по самой человеконенавистнической тоталитарной идеологии в истории цивилизации — фашизму, сочетавшему в себе различные элементы национализма, шовинизма, русофобии, расизма, антисемитизма. На реализацию этого замысла и направлены интегрированные стратегические коммуникации в едином социальном пространстве.

Следуя этой стратегии, в рамках Международной эстафеты памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» к настоящему

³¹ Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи провела своё заседание в Рязани 18 мая 2019 года. URL: <https://sovetnational.ru/information-support/news/komissiya-po-voprosam-patrioticheskogo-i-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey-i-molodezhi-provela-svoe-zasedanie-v-ryazani.html> (дата обращения: 20.01.2025).

³² Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Заседание от 27 ноября 2019 г. // Сайт Московского дома национальностей. URL: <https://mdn.ru/report/komissiya-po-voprosam-patrioticheskogo-i-duhovno-nravstvennogo-vospitaniya-detey-i-molodezhi> (дата обращения: 20.01.2025).

времени сформировано единое информационно-правовое и мемориальное пространство справедливой оценки событий Второй мировой войны, произошедших по пути следования освободительной миссии СССР. Одновременно с формированием специальными мемориальными дугами сегментов памяти о Второй мировой войне, в этом символическом пространстве сгенерированы нормативно-правовые нормы-регуляторы по защите памяти и захоронений советских воинов и воинов государств — союзников СССР по антигитлеровской коалиции. А также разработаны меры общественного противодействия фальсификации роли и значения Красной армии и Советского Союза в обеспечении разгрома немецко-фашистских захватчиков и капитуляции фашистской Германии и ее союзников.

Технология данной народно-дипломатической и стратегической (бессрочной) инициативы позволяет проводить с массовым участием молодежи всего мира полномасштабную реконструкцию Второй мировой войны — с демонстрацией на основе документов, в том числе в виде фото- и кинохроники, правды о геноциде европейских народов, польского в частности, со стороны немецко-фашистских оккупантов. Среди инструментов и форматов, которые показали свою эффективность — межшкольные уроки памяти и благодарности, молодежные форсайт-игры, общественные экспертизы норм-регуляторов, мемориальные переключки и дебаты, открытые народные суды и трибуналы³³.

Все эти действия, которые проводятся с помощью онлайн-платформ и мессенджеров, показали свою исключительную эффективность в том числе в вопросах просвещения населения, методологической и методической подготовки профессорско-преподавательского состава ВУЗов, специальных технических и общеобразовательных учреждений, а также патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. Все мероприятия освещены в средствах массовой информации и в аккаунтах Международной эстафеты памяти и благодарности в социальных сетях — ВКонтакте, Одноклассники.

В основу деятельности по созданию международного механизма гарантированной защиты военно-мемориального наследия положено решение Совета глав государств СНГ от 11.10.2019 г. «Об обращении глав государств — участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи

³³ Воспитанницы и преподаватели Детского центра «Родник» приняли участие в Международном уроке памяти, посвященном конструктору В. И. Сергееву // Сайт Тверской митрополии РПЦ, 23.12.2024 г. URL: <https://tvereparhia.ru/news/vospitannicy-i-prepodavateli-detskogo-centra-rodnik-prinjali-uchastie-v-mezhdunarodnom-uroke-pamyati-posvjashhennom-konstruktoru-v-i-sergeevu/?ysclid=m6uqpxt27821914397> (дата обращения: 20.01.2025); Российско-белорусский урок памяти и благодарности, посвященный подвигу Героя Советского Союза Александра Рудакова // Сайт Бессмертного полка Республики Татарстан, 14.04.2023 URL: <https://tatfrontu.ru/news/rossijsko-belorusskiy-urok-pamyati-i-blagodarnosti-posvyashchyonnyu-podvigu-geroya-sovetskogo?ysclid=m6uqt63wj2298705391> (дата обращения: 20.01.2025); Страны объединил российско-казахстанский урок памяти и благодарности «Родина подвига — Родине героя» // Сайт городского собрания Сочи, 18.03.2023 г.; Международный урок памяти и благодарности // Сайт СОШ № 199 г. Москвы, 09.02.2022 г. URL: <https://sch199uz.mskobr.ru/edu-news/2314?ysclid=m6uqyn8nce456799068> (дата обращения: 20.01.2025); Эстафета памяти // Учительская плюс. Газета Костанайской области Казахстана. 06.05.2023 г. № 17(565).

с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В нем содержится призыв ко всем странам мира ответственно подходить к выполнению своих обязательств по сохранению военно-мемориального наследия героев-победителей, включая памятники, памятные знаки, мемориальные комплексы и воинские захоронения погибших при освобождении стран Европы от нацизма. Подчеркивая ведущую роль Организации Объединенных Наций в деле поддержания мира, главы государств СНГ призвали международное сообщество к объединению усилий в построении справедливого и безопасного миропорядка на основе соблюдения общепризнанных принципов и норм международного права.

Международная эстафета показывает всему миру, что единая и неделимая Россия, братские государства СНГ и страны Европейского Союза полностью вобрали в себя основные источники Великой Победы — несокрушимый дух возмездия врагу со стороны оккупированных народов, межнациональное единство, единство фронта и тыла, армии и народа, подсознательный инстинкт самопожертвования во имя свободы, независимости, суверенитета, а также массовый героизм в борьбе за каждую пядь оккупированной врагом земли.

Биографии Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы фокус-группами Международной эстафеты повсеместно превращаются в узелки созидательной и спасительной памяти, которые связывают между собой в единый духовный каркас и двусторонние юридически полноценные договорные отношения признательности, благодарности и взаимной ответственности не только разные народы и этносы, но и различные административные территории по основному принципу: территория подвига (при освобождении которой совершен героический подвиг) формирует и реализует свою социально-гуманитарную, психологическую и юридическую ответственность перед территорией, являющейся родиной (местом рождения) Героя Советского Союза и/или полного кавалера ордена Славы. К данной категории также приравниваются герои стран Восточной и Центральной Европы, совершившие подвиги в рамках освободительной миссии антигитлеровской коалиции.

Отсюда и выполнение социальной миссии — проект позволяет с нарастающим итогом волнами памяти идти по направлению Россия — Европа, возвышая и всесторонне демонстрируя всему миру беспримерный героизм народов СНГ, конкретные подвиги, приближавшие и творившие Великую Победу.

Всесторонний и комплексный показ примеров массового героизма по всему маршруту освободительной миссии нашей страны — Украина, Белоруссия, Прибалтика, Молдова, Восточная Европа, Центральная Европа — на 28 января 2025 г. завершился в Польше, практически одновременно с завершением реконструкции Висло-Одерской операции (календарно продолжалась до 12 февраля 1945 г.) и эстафета вошла в общественное пространство Германии.

Соглашения о побратимствах между территориями юридически и стратегически закрепляют, как показывает реальная практика, конкретные обязательства партнеров и побратимов по увековечению памяти народных героев (в наименованиях географических и топонимиче-

ских мест подвига, через открытие памятников, обелисков, событийных диорам и музеев, создание кинофильмов, написание очерков и песен-посвящений, издание книг), а также по укреплению международного сотрудничества, развитию социально-экономических связей между породненными территориями.

Учитывая большое значение польского вектора в реализации мемориальной миссии эстафеты памяти, инициировано трехстороннее побратимство на платформе подвига единственной женщины-иностранки польского происхождения, автоматчицы Первой польской дивизии имени Тадеуша Костюшко Аниты Кживонь, между ее малой родиной селом Садовое Тернопольской области, селом Сельцы Рязанской области (место формирования Первой польской дивизии) и родиной подвига — агрогородком Ленино Могилевской области, где в 1942 г. состоялось боевое крещение дивизии и был сформирован образ советско-польского боевого братства. Для реализации этой задачи была достигнута договоренность между Институтом социальной памяти Академии военных наук и Содружеством наследников польских ветеранов Второй мировой войны. Организована в 2024 г. мемориальная экспедиция из Польши в Беларусь, в ходе которой в Минске подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Содружества, Института социальной памяти и Белорусского фонда мира. В октябре 2024 г. создан прецедент замещения уничтоженного в 2016 г. памятника советским воинам в польском городе Санок созданием компенсационного объекта военно-мемориального наследия — на высоту 576,0 волонтерами «Родина подвига — Родине героя», польскими партнерами Института социальной памяти поднят мемориальный камень, символизирующий подвиг Героя Советского Союза Ивана Макаровича Недвижая (19 сентября 1944 г. закрыл телом зенитное орудие противника)³⁴.

В формирование профилей братских связей городов и сел — побратимов (в их основе — матрицы пересекающихся интересов и возможностей, модели ключевых направлений сотрудничества) вовлечено более 500 учащих, более 100 студентов-волонтеров, в том числе из МГИМО МИД России, МЭИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, МИФИ, Нижегородского государственного лингвистического университета, Алтайского государственного университета, Брестского и Гродненского университетов, более 200 общеобразовательных школ (в том числе белорусских Школ мира) и колледжей, 15 кадетских классов и военно-патриотических клубов разной юрисдикции.

Установлены связи и отношения с более чем 20 поисковыми объединениями Беларуси, Молдовы, Казахстана, Латвии, Польши, России, Казахстана, Таджикистана, Германии и Франции. Разработано 7 контрактов в рамках бизнес-дипломатии в области промышленности, сельского хозяйства, ядерной медицины, энергетики, электронной коммерции и туризма (в том числе военно-мемориального туризма с Республикой Беларусь), которые положены в основу формирования

³⁴ Славянский народ просто так не разделить // Сайт Белорусского Фонда мира. 15.10.2024 г. URL: <https://fondmira.by/mezhdunarodnyie-novosti/slavyanskiy-narod-prosto-tak-ne-razdelit/?ysclid=m6ur59za3k334722687> (дата обращения: 20.01.2025); Начало положено! Польский народ ставит памятники Красной армии // Аккаунт «Родина подвига — Родине героя», 1.11.2024 г. URL: https://vk.com/wall-201024976_1207?ysclid=m6ur99yму9346481648 (дата обращения: 20.01.2025).

межмуниципальных побратимских договоров. Например, при моделировании братских связей между Веной и Кировом с участием студентов Международного института энергетической политики и дипломатии разработан проект консорциума по ядерной медицине; в проекции «Зелов — Удомля» подготовлено рамочное соглашение между германской корпорацией ОТТО (ее основатель — антифашист Отто Вернер) и российской корпорацией OZON в сегменте e-commerce. В процессе проектирования побратимской связи между польским городом Болеславце и городом Суздаль Владимирской области проработаны вопросы об учреждении этими двумя городами, как центрами развития керамического производства в Европе, Первой европейской выставки-ярмарки промышленной и художественной керамики. Модель побратимства «Брест — Казань» предусматривает кооперацию в производстве бытовой техники и логистические цепочки продвижения товаров с Запада на Восток через Казань и с Востока на Запад через Брест. При построении братской четырехсторонней конструкции «Августов — Гродно — Тараз — Друскининкай» использована бизнес-идея сопряжения двух свободных экономических зон — ОАО «Гродно Азот» и ТОО «Казфосфат».

В платформу братской связи между белорусским городом Орша и российским городом Электросталь по основанию подвига боевой машины залпового огня «Катюша» положены коммуникации не только между металлургами, но и между представителями художественных промыслов, в частности вовлеченными в создание миниатюрных кукол. В июле 2020 г. в связи с 80-летием боевого крещения «Катюши» под Оршей организован Первый международный военно-патриотический фестиваль «Катюша» (одновременно со «Славянским базаром»), проведен в условиях COVID-19 беспрецедентный бронепробег от Электростали до Орши на собранной российскими умельцами боевой машине «Катюша», которая участвовала в параде в г. Орша. Участие студентов Московского энергетического института, школьников г. Пугачёва Саратовской области и учащихся московской школы № 1601 имени командира батареи «Катюш» Героя Советского Союза Е. К. Лютикова в проектировании побратимства «Дебрецен — Пугачёв», помимо проведения интеллектуальных викторин и других познавательных игр на платформе zoom, позволило выработать подход к трансферу технологии производства электроэнергии из промышленных и бытовых отходов по направлению из венгерского города Дебрецен в город Пугачёв, где остро стоит проблема утилизации мусорных накоплений.

В 2024 г. проведена международная форсайт-игра между учащимися школ Бреста и Казани с участием авторитетных экспертов из Беларуси и Республики Татарстан, продолжавшаяся более 3-х часов, на которой разработана модель побратимства между Брестом и Казанью по основанию подвига последнего защитника Брестской крепости, Героя Советского Союза Петра Михайловича Гаврилова. Модель направлена мэру Казани и председателю Брестского горисполкома (исх. № 316 от 27.09.2024 г.) вместе с проектом договора о побратимстве (ответ пока не получен). Годом ранее прошла германо-российско-казахстанская форсайт-игра, по итогам которой силами команд пяти школ и колледжей разработана модель побратимства «Берлин — Сочи — Астана».

В Международную эстафету вовлечено более 300 ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных сил, правоохранительных органов, воинов-интернационалистов, представителей казачьих формирований СССР, РФ, других юрисдикций. Иницированы процедуры присвоения имен Героев Советского Союза 7 школам, 7 молодежным формированиям. По нашей инициативе присвоены имена Героя Советского Союза Агадила Сухамбаева и дважды Героя Советского Союза Леонида Беды средней школе № 16 г. Гродно и средней школе № 53 г. Минска. Заключены соглашения с Белорусским фондом мира (2024 г.), Московским комитетом ветеранов войн и Великим Братством Казачьих войск, с Международным союзом «Наследники Победы», с Международным мемориальным центром «Марибор» в Словении. Подготовлено соглашение с Ассоциацией Героев Советского Союза и Героев России. Сгенерирована идея создания Международного центра военно-мемориального наследия Евразии.

Создано более 100 видео-роликов и digital-проектов о Героях Советского Союза, написано более 300 информационно-исторических очерков и справок о боевом пути Героев Советского Союза, благоустроено более 50 памятников и памятных мест, установлен памятник в Брянской области на месте фронтового подвига Героя России М. Т. Калашникова, установлен мемориальный камень на штурмовой высоте 580,0 в городе Санок в Польше, оборудованы 7 мемориальных досок в городах Одинцово Московской области, Заря Балашихинского городского округа, Севастополь, Нижний Новгород, Уфа, Кубинка, Москва. Проводится на протяжении пяти лет Международный творческий конкурс «Герои — в песнях» (создано международное жюри в составе представителей России, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Литвы, Латвии, Франции), подведение итогов которого и церемония награждения лауреатов состоятся в Москве 26 апреля 2025 г. Активное участие в конкурсе принимают белорусские поэты, композиторы, исполнители.

Создается мемориальный комплекс в Севастополе на высоте 60,0 в Мекензиевых горах (рабочее название — «Форт Сталин: вызываю огонь на себя») в знак увековечения подвига трех командиров — Героев Советского Союза легендарной 365-й зенитной батареи). Создается мемориальный комплекс в селе Сельцы Рязанской области в память о Первой стрелковой дивизии имени Тадеуша Костюшко (народная дипломатическая инициатива «Ленино — Сельцы — Садовое» в память о Герое Советского Союза Аните Кживонь, погибшей в боях под Могилевом). На железнодорожной станции Красновка Ростовской области, где находится братская могила 13 Героев Советского Союза, получивших это звание за участие в одном бою, разрабатывается идеология и маршрутизация поезда-мемориала «Родина подвига — Родине героя» для отправки к 80-летию Великой Победы по маршруту «Матай — Астана — Казань — Москва — Минск — Брест — Варшава — Познань — Берлин». Локомотивом данного поезда может (потенциально) выступить находящийся в строю локомотив имени Героя Советского Союза Сергея Анисимовича Коваленко, чьи останки находятся на военном мемориальном кладбище в городе Болеславец (Польша). В поселке Коноша Архангельской области с участием детей-волонтеров создан Парк Памяти Героя Советского Союза Н. В. Мамонова, где на стеле

выбиты имена 400 коношан — участников Великой Отечественной войны. Аналогичный Парк Победы создан с участием учащихся в г. Барнауле. В деревне Ужжарь Чаусского района Могилевской области создан памятник в честь полного кавалера ордена Славы сапера Василия Илларионовича Литвинова и разрабатывается побратимство «Великий Новгород — Чаусы — Чугуев» (в том числе на платформе подвига под Новгородом танкиста Владимира Григорьевича Литвинова).

Проведено 25 автопробегов, бронепробегов, легкоатлетических и лыжных кроссов на памятные призы Героев Советского Союза, в которых задействовано более 800 представителей молодого поколения. Совершено около 300 рейдов на воинские кладбища и захоронения.

Подготовлено более 50 научных и публицистических статей и экспертных обоснований по установлению побратимских связей (отношений породнения территорий, где родились герои и где они совершили свои подвиги) и созданию на базе породненных городов и сел при Ассамблее народов Евразии Межмуниципальной ассоциации «Военно-мемориальное наследие», которая де-факто уже приступила к формированию специальной отрасли международного права — военно-мемориального права — и ее первого в международной практике Международного правового акта — проекта Международной конвенции «Об охране военно-мемориального наследия Второй Мировой войны» для рассмотрения в ООН или на Ассамблее народов мира (альтернативно) с целью создания цивилизованного международного порядка надежного и гарантированного сбережения советских памятников, памятных мест и воинских захоронений за рубежом.

В эту деятельность вовлечены преподаватели и студенты Юридического института Алтайского государственного университета, ученые-практики Института государства и права России, занимающиеся разработкой норм-регуляторов с внесением их в проект Международной конвенции.

17–18 июля 2023 г. проект Международной конвенции представлен в аудитории студентов и преподавателей Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина с участием 10 международных экспертов (Франции, Сербии, Польши, России, Молдовы, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Германии) и в целом поддержан.

17 июля 2024 г. в Польше на месте массового воинского захоронения в г. Болеславце, где упокоено 42 Героя Советского Союза из 7 постсоветских государств, проведен международный реквием памяти с участием представителей дипломатического корпуса Беларуси и России, подготовлены и направлены видео-обращения к общественности Беларуси, России, Молдовы, Польши, Казахстана, Азербайджана и Грузии с предложением объединить возможности и народно-дипломатические ресурсы для сбережения советских воинских захоронений и памятников в Европе.

Данная деятельность активно освещается в средствах массовой информации, в научной литературе, в социальных сетях. Совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ издана на двух языках — русском и английском — книга «Социальная память и народная дипломатия — на защите военно-мемориального наследия».

Заключение / Conclusion

Представленный в настоящей статье эксклюзивный опыт разработки в едином социально-мемориальном пространстве усилиями общественности международного правового механизма гарантированной защиты военно-мемориального наследия на основе системно-научного осмысления проблемы многолетнего и целенаправленного вытеснения из этого пространства артефактов памяти об освободительной миссии СССР 1941—1945 гг., на наш взгляд, заслуживает всемерного внимания научного и экспертного сообществ как России, так и зарубежных стран, парламентских и представительских структур для завершения начатой в народной среде инициативы внесения в ООН Международной конвенции «Об охране военно-мемориального наследия Второй мировой войны».

Представляется важным организовать международный диалог историков и социологов памяти по проблеме изменения сложившихся рамок Второй мировой войны с 1939—1945 гг., по аналогии с подходом Э. Нольте, на 1936—1945 гг., поскольку первое столкновение идеологий фашизма, либеральной демократии и разных революционных движений (социализма, коммунизма и анархизма), предопределившее начало Второй мировой войны, произошло в ходе гражданской войны в Испании в 1936—1937 гг. На испанском военно-историческом эпизоде гипотетически просматривается суть нацизма и фашизма, выступивших не в качестве противовеса русскому большевизму и советской идеологии, а как абсолютный антипод институтов подлинного народоизъявления, демократии и государственности.

Особое место в будущей историко-социологической дискуссии стоит отвести оценке широкого иностранного вмешательства в ход конфликта на стороне мятежников Германии, Италии, Португалии и Ирландии. Направление нацистской Германией в Испанию на поддержку мятежнику Франко легиона «Кондор», самолетов, танков, артиллерии, средств связи и тысячи офицеров явилось первопричиной накопления немецких сил в Европе для осуществления агрессии против СССР и ряда европейских стран.

Предположительно, исходом нового «спора историков» станет вывод международного значения о не имеющей срока давности тяжелейшей вине Германии перед всем человечеством, о ее новом преступлении против мира в связи с развязанными войнами памяти, проведением не имеющей оправдания европейской исторической политики, заключающейся в уничтожении военно-мемориального наследия освободительной миссии СССР и государств-союзников по антигитлеровской коалиции.

Список использованных источников

1. Логунова Л. Ю. Историческая и социальная память: парадоксы и смыслы // Идеи и идеалы. 2019. Т. 11, № 1, ч. 2. С. 227—253. DOI: <https://doi.org/10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-227-253>
2. Любин В. П. Изучение тоталитаризма: вклад Эрнста Нольте // Политика. 2007. № 1(44). С.126—138. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-totalitarizma-vklad-ernsta-nolte/viewer> (дата обращения: 20.01.2025).
3. Мировая война в контексте социальной памяти. Монография /

Н. В. Агеев, Д. В. Александров, А. А. Васильев, А. Е. Ужанов [и др.]. Москва, Финансовый университет при Правительстве РФ: Изд-во «КноРус», 2022. 220 с.

4. Ужанов А. Е. Главная цель — возрождение духовности. Мегапроект «Историческая память, как проблема национальной безопасности» // Военно-промышленный курьер. 2007. № 527. С. 18—24.

5. Ужанов А. Е. Управление корневыми смыслами на постсоветском пространстве. // Право и управление. XXI век. 2014. № 1(30). С. 163—165. URL: http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/28_uganova.pdf (дата обращения: 20.01.2025).

6. Ужанов А. Е. Сбережение советских памятников как проблема реконструкции Победы СССР во Второй мировой войне в парадигме европейской исторической политики // Право и управление XXI век. 2017. № 4(45). С. 103—115. DOI: <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2017-4-45-103-115>

7. Ганчеренок И. И., Иванова Н. С. Публичная и народная дипломатия в системе глобального управления // Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2020. № 3(64). С. 89—94. URL: <https://kaspys.asu-edu.ru/archive/2020/issue/3/article/1948> (дата обращения: 20.01.2025).

8. Рождественская Е. Ю., Семенова В. В. Социальная память как объект социологии изучения // Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2011. Т. 5, № 6. С. 27—48. URL: <https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/article/view/4392> (дата обращения: 20.01.2025).

9. Вега Герасенко А., Ужанов А. Е. Международные отношения городов в побратимском формате // Надежность и безопасность энергетики. 2021. Т. 14, № 4. С. 196—204. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2021-14-4-196-204>

10. Васильев А. А., Ужанов А. Е. Военно-мемориальное наследие как социальный феномен и международно-правовая проблема: на пути решения // Надежность и безопасность энергетики. 2023. Т. 16, № 1. С. 41—48. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2023-16-1-41-48>

11. Вальдман И. А., Красильникова Е. И. Феномен мемориального пространства города: основные подходы к изучению // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Т. 10, № 3А. С. 137—146. DOI: <https://doi.org/10.34670/AR.2021.65.73.015>

12. Сабанчеев Р. Ю. Концепция «мест памяти» Пьера Нора как способ исторической реконструкции // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2018. № 1(43). С. 33—38. DOI: <https://doi.org/10.24866/1997-2857/2018-1/33-38>

13. Ужанов А. Е. Боевой путь командира «Молодой гвардии» // Управленческое консультирование. 2010. № 1. С. 39—42.

14. Ужанов А. Е. Народная память жива. Военные подвиги героев становятся основой для побратимства городов разных стран // Надежность и безопасность энергетики. 2024. Т. 17, № 1. С. 82—84. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2024-17-1>

15. Ужанов А. Е. Родина подвига — Родине героя // Регионы России. Национальные приоритеты. 2011. № 6(62). С. 78—79.

16. Ужанов А. Е. Социологические и социально-правовые аспекты сбережения военно-мемориального наследия Второй мировой войны // Пространство науки, 2024. Т. 1, № 1. С. 102—117. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2024.1-1.102-117>

17. Васильев А. А., Ужанов А. Е., Печатнова Ю. В. Мемориальное право: национальные и международные аспекты // Право и управление. XXI век. 2023, № 4(69). С. 63–84. DOI: <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2023-4-69-63-84>

Информация об авторе

Ужанов Александр Евгеньевич, кандидат социологических наук, доцент, директор Института социальной памяти Академии военных наук Российской Федерации (119330, Россия, г. Москва, Университетский проспект, д. 14); доцент кафедры «Мировая электроэнергетика», Международный институт энергетической политики и дипломатии МГИМО МИД России (119454, Россия, г. Москва, просп. Вернадского, д. 76, корп. 1), uzhanov@mail.ru

References

1. Logunova LY. Historical and Social Memory: Paradoxes and Meanings. *Ideas and Ideals*. 2019;11(1):227-253. DOI: <https://doi.org/10.17212/2075-0862-2019-11.1.2-227-253> (In Russ.)
2. Lyubin VP. The Study of Totalitarianism: the Contribution of Ernst Nolte. *Politiya*. 2007. No. 1(44). Pp. 126-138. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-totalitarizma-vklad-ernsta-nolte/viewer> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)
3. Ageev NV, Aleksandrov DV, Vasiliev AA, Uzhanov AE [et al.]. The World War in the Context of Social Memory. Monograph. Moscow, Financial University under the Government of the Russian Federation: Knorus Publishing House, 2022. 220 p. (In Russ.)
4. Uzhanov AE. The Main Goal is the Revival of Spirituality. Mega-Project “Historical Memory as a National Security Problem”. *Military-Industrial Courier*. 2007;527:18-24. (In Russ.)
5. Uzhanov AE. Management of Root Meanings in the Post-Soviet Space. *Law and Management. XXI Century*. 2014. No. 1(30). Pp. 163-165. Available at: http://pravo.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/28_uganova.pdf (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)
6. Uzhanov AE. The Preservation Of Soviet Monuments as an Issue of Reconstruction of the Victory of the USSR in the Second World War in the Paradigm of European Historical Policy. *Journal of Law and Administration*. 2017;4:103-115. DOI: <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2017-4-45-103-115> (In Russ.)
7. Gancherenok II, Ivanova NS. Public and People's Diplomacy in the System of Global Governance. *Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. 2020. No. 3(64). Pp. 89-94. Available at: <https://kasp.asu-edu.ru/archive/2020/issue/3/article/1948> (accessed: 20.01.2025). (In Russ.)
8. Rozhdestvenskaya EY, Semenova V. V. Social Memory as an Object of Sociological Study. *Interaction. Interview. Interpretation*. 2011;5(6):27-48. Available at: <https://www.inter-fnisc.ru/index.php/inter/article/view/4392> (accessed: 20.01.2025).
9. Vega Gerasenko A, Uzhanov AE. International relations between cities in the twinning format. *Safety and Reliability of Power Industry*. 2021;14(4): 196-204. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2021-14-4-196-204> (In Russ.)
10. Vasiliev AA, Uzhanov AE. Military Memorial Heritage as a Social Phenomenon and an International Legal Problem: on the Way to a Solution. *Safety and Reliability*

of *Power Industry*. 2023;16(1):41-48. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2023-16-1-41-48> (In Russ.)

11. Valdman IA, Krasilnikova EI. The Phenomenon of the City's Memorial Space: the Main Approaches to its Study. *Context and reflection: philosophy about the world and man*. 2021;10(3A):137-146. DOI: <https://doi.org/10.34670/AR.2021.65.73.015> (In Russ.)

12. Sabancheev RY. The Concept of "Places of Memory" by Pierre Nora as a Method of Historical Reconstruction. *Humanitarian Studies in Eastern Siberia and the Far East*. 2018. No. 1(43). Pp. 33-38. DOI: <https://doi.org/10.24866/1997-2857/2018-1/33-38> (In Russ.)

13. Uzhanov AE. The Combat Path of the Commander of the "Young Guard". *Management consulting*. 2010;1:39-42. (In Russ.)

14. Uzhanov AE. People's Memory is Alive. Military Exploits of Heroes Become the Basis for Twinning Cities of Different Countries. *Reliability and Safety of Energy*. 2024;17(1):82-84. DOI: <https://doi.org/10.24223/1999-5555-2024-17-1> (In Russ.)

15. Uzhanov AE. The Homeland of the Feat — the Homeland of the Hero. *Regions of Russia. National Priorities*. 2011. No. 6(62). Pp. 78-79. (In Russ.)

16. Uzhanov AE. Sociological and Socio-Legal Aspects of Preserving the Military Memorial Heritage of World War II. *Science Space*. 2024;1(1):102-117. DOI: <https://doi.org/10.33873/3034-4379.2024.1-1.102-117> (In Russ.)

17. Vasiliev AA, Uzhanov AE, Pechatnova YV. Memorial law: National and International Aspects. *Law and management. XXI century*. 2023. No. 4(69). Pp. 63-84. DOI: <https://doi.org/10.24833/2073-8420-2023-4-69-63-84> (In Russ.)

Information about the author

Alexander E. Uzhanov, Cand.Sci. (Sociology), Associate Professor, Director of the Institute of Social Memory of the Academy of Military Sciences (14 University Ave., Moscow 119330, Russia, Russia); Associate Professor of the World Electric Power Industry Department, International Institute of Energy Policy and Diplomacy of MGIMO University of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (76 Vernadskogo Ave., Bld. 1, Moscow 119454, Russia), uzhanov@mail.ru

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflict of interests.